

Eine Verteilung im Inneren der dreidimensionalen Einheitskugel:

Harald Schröer

2019

Ein Punkt wird zufällig im Inneren der dreidimensionalen Einheitskugel gewählt. Wir bestimmen zunächst die Wahrscheinlichkeitsdichte der Randverteilung der z-Koordinate dieses Punktes. Wir setzen voraus, daß die Verteilung gleichmäßig ist. Mit den Koordinaten x,y,z können wir die Wahrscheinlichkeitsdichte folgendermaßen schreiben:

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{3}{4\pi} & x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Die Randverteilung wird dargestellt durch: $f_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y, z) dx dy$

$$= \int_{-\sqrt{1-z^2}}^{\sqrt{1-z^2}} \left(\int_{-\sqrt{1-y^2-z^2}}^{\sqrt{1-y^2-z^2}} \frac{3}{4\pi} dx \right) dy$$

$$y^2 > 1 - z^2 \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 > x^2 + (1 - z^2) + z^2 = x^2 + 1 \geq 1$$

$$= \int_{-\sqrt{1-z^2}}^{\sqrt{1-z^2}} \frac{3}{2\pi} \cdot \sqrt{1-y^2-z^2} dy = \frac{3}{2\pi} \int_{-\sqrt{1-z^2}}^{\sqrt{1-z^2}} \sqrt{(1-z^2) - y^2} dy$$

Nach Bronstein Integral Nr.157 auf S.44 ergibt sich:

$$f_z(z) = \frac{3}{2\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left[y \cdot \sqrt{1-y^2-z^2} + (1-z^2) \cdot \arcsin\left(\frac{y}{\sqrt{1-z^2}}\right) \right]_{-\sqrt{1-z^2}}^{\sqrt{1-z^2}}$$

$$= \frac{3}{2\pi} \cdot \frac{1}{2} \left[\sqrt{1-z^2} \cdot 0 + (1-z^2) \arcsin 1 + \sqrt{1-z^2} \cdot 0 - (1-z^2) \arcsin(-1) \right]$$

$$f_z(z) = \frac{3}{2\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left[(1-z^2) \cdot \frac{\pi}{2} - (1-z^2) \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right]$$

$$f_z(z) = \frac{3}{2\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot (1-z^2) = \frac{3}{4} (1-z^2)$$

Nun bestimmen wir die gemeinsame Dichte seiner x- und y-Koordinate:

$$\begin{aligned} f_{x,y}(x,y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y,z) dz = \int_{-\sqrt{1-x^2-y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{3}{4\pi} dz \\ &= \frac{3}{2\pi} \sqrt{1-x^2-y^2} \end{aligned}$$

Wir ermitteln die bedingte (gemeinsame) Dichte seiner x- und y-Koordinate unter der Bedingung $z=0$:

$$f_{x,y|z}(x,y|z=0) = \frac{f(x,y,z)}{f_z(z)} \Big|_{z=0}$$

$$= \frac{\frac{3}{4\pi}}{\frac{3}{4} \cdot (1-0^2)} = \frac{1}{\pi}$$

für x^2+y^2 kleiner gleich 1
unter der Bedingung $z=0$

Das sind die gewünschten Wahrscheinlichkeitsdichten.

Literatur:

I.N.Bronstein, K.A.Semendjajew „Taschenbuch der Mathematik“ 22. Auflage, 1985, Teubner Verlag, Leipzig